

MILITARY SCIENCES

О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Эрсай Б.

*Университет Национальной Обороны Азербайджанской Республики,
научный сотрудник*

Алиева Г.

*Университет Национальной Обороны Азербайджанской Республики
Научная сотрудница*

THE FIRST NATIONAL MILITARY SCHOOL IN AZERBAIJAN AND ITS FIRST GRADUATION

Ersay B.,

National Defence University of the Republic of Azerbaijan, scientist researcher

Aliyeva G.

National Defence University of the Republic of Azerbaijan, scientist researcher

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется история создания первой национальной военной школы в Азербайджане – Школы Подпрапорщиков. Основы этой школы были заложены еще до объявления независимости Азербайджанской Демократической Республики. А после приобретения независимости создалось более благоприятные условия для функционирования данной школы. В конце октября 1918 года завершился учебный процесс и юнкера Школы Подпрапорщиков успешно сдав выпускные экзамены влились в строй Армии Азербайджанской Демократической Республики.

ABSTRACT

The article analyzes the history of the foundation of the first national military school in Azerbaijan - the School of Podpraporshiks. The foundations of that school were laid before the declaration of independence of the Azerbaijan Democratic Republic. And after independence, a more favorable condition was laid out for the functioning of that military institution. At the end of October 1918, the training process was completed and the cadets of the Podpraporshik School successfully passed the final exams and joined the army of the Azerbaijan Democratic Republic.

Ключевые слова: Мусульманский корпус, военная школа, военное образование, независимость, младший командирский состав.

Keywords: Muslim corps, military school, military education, independence, junior commanders.

Введение

Большевистский переворот, произошедший в России 25 октября 1917 г., открыл путь к серьезным общественно-политическим изменениям в жизни народа страны. Таким образом, народы края, в том числе и народы, проживающие на Южном Кавказе, не приняли этот переворот. Поэтому во многих регионах страны, в том числе и на Южном Кавказе, стали возникать независимые от России правительства. Представители ведущих политических партий этого региона собрались в Тбилиси 11 ноября 1917 г. и объявили о создании правительства под названием Закавказский комиссариат (1, с. 57).

Основу этого правительства составляли представители азербайджанского, грузинского и армянского народов. Это новое правительство на Южном Кавказе, хотя и недостаточно сильное, решило провести определенные реформы. Одна из таких реформ касалась армии. Таким образом, Закавказский комиссариат начал работу по созданию на территории Южного Кавказа национальных корпусов, в том числе мусульманского корпуса, состоящего из азербайджанцев. Решение Закавказского комиссариата было принято 11 декабря 1917 года. Предпо-

лагалось, что рядовой состав вновь созданного корпуса будет состоять в основном из азербайджанцев и мусульманских жителей региона. Поскольку для формирования офицерского состава корпуса офицеров азербайджанской национальности не хватало, считалось возможным набирать офицеров другой национальности. Во времена царской России существовали определенные ограничения на прием азербайджанцев в военные училища страны. Такое ограничение действительно существовало и в отношении рядового состава. Потому что азербайджанцев не призывали на службу в армию царской России. По новым воинским уставам, вступившим в силу в России в 1874 году, мусульманское население России, в том числе и азербайджанцы, не подлежало призыву на военную службу. С 1887 г. мусульманское население России, в том числе и азербайджанцы, стали платить особый налог в обмен на не призыв к службе в русской армии (3).

Для преодоления этих трудностей командование мусульманского корпуса приняло решение открыть военное училище для азербайджанской молодежи для получения военного образования и подготовки их в качестве военнослужащих.

1. Организация первой национальной военной школы Азербайджана

С целью обучения азербайджанских военно-служащих командование Мусульманского корпуса обратилось с письмом в Закавказский комиссариат. В этом письме говорилось о необходимости организации военного училища для обеспечения Мусульманского корпуса младшими военными кадрами. Эту школу планировалось открыть в Баку. Согласно вновь созданному военному училищу, приоритет должен быть отдан обучению азербайджанской молодежи. Желающие поступить в военное училище должны были иметь не менее четырех классов начального образования. Предполагалось, что в эту школу будут принимать молодых людей в возрасте 18-25 лет. Если число молодых азербайджанцев, желающих поступить в военное училище было бы недостаточным то и русским проживающим на Южном Кавказе, будет разрешено поступать в эту школу. В военное училище должны были принять 100 физически здоровых молодых людей. Тех, кто учился в этой школе, называли «юнкерами». Курсанты должны были учиться три месяца по утвержденной программе, а по окончании срока обучения сдавать зачет. Сдавшие экзамены должны были быть обеспечены военным обмундированием, оружием и стипендией в размере 50 (пятидесяти) рублей (5, с. 26).

Через некоторое время Закавказский комиссариат разрешил открытие первой военной школы, предназначенной для азербайджанцев, при мусульманском корпусе. 1 марта 1918 г. был назначен директор этой школы и началась организация обучения в школе (6, с. 183).

Первое военное училище, организованное для азербайджанцев, называлось «Мусульманская школа подпрапорщиков». В мусульманском корпусе сохранялась система воинских званий армии царской России. По этой системе воинское звание «подпрапорщик» было основным офицерским званием. Тем, кто окончил национальное военное училище, не присваивалось звание подпрапорщика, которое является офицерским званием. После окончания военного училища их нужно было направить на службу в войска и через 8 месяцев службы им можно было присвоить начальное офицерское звание.

В последние дни марта 1918 года, после активизации сил, противостоявших национально-освободительному движению азербайджанского народа под руководством большевиков, и массовых расправ над азербайджанским населением в городе Баку, деятельность Мусульманской Школы подпрапорщиков в этом городе стало невозможным. Поэтому 2 апреля 1918 г. весь состав Национального военного училища переехало в Гянджу, а 8 числа того же месяца поселился в Художественном училище в центре Гянджи (6, с. 183).

Однако полноценного функционирования Мусульманской Школы подпрапорщиков удалось добиться после провозглашения Азербайджаном независимости. Таким образом, 28 мая 1918 года было

объявлено о создании Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджанский народ встал на путь независимости, и, как и во всех регионах страны, в области армейского строительства были предприняты самостоятельные шаги. Одним из предпринятых в этом направлении дел было полное восстановление деятельности Мусульманской Школы подпрапорщиков, а в начале июня 1918 г. Военная школа продолжило свою деятельность в здании художественной школы расположенной в центре Гянджи (2, т. 48, 53, 57).

К организации деятельности школы были привлечены опытные офицеры, так же был назначен новый начальник. Была подготовлена новая инструкция образовательного центра. В этой инструкции указывалось, что цель обучения, проводимого в школе, состоит в том, чтобы дать учащимся знания для выполнения обязанностей командира взвода, подготовить их к управлению подразделением, привить навыки организации обучения подчиненного персонала. Планировалось, что занятия в школе продлятся 5-6 месяцев. В то время преподавание пришлось разделить на три периода. По окончании обучения слушатели должны обладать следующими квалификациями:

- приобрести необходимые навыки военной подготовки для ведения новой войны;

- выполнять задачи как в одном строю, так и рассредоточенно в отделении и взводе, иметь умение управлять подразделениями в боевых условиях и демонстрировать это собственной активностью;

- Организовывать деятельность личного состава части в одном строю и разбросанно по местности и в разных боевых условиях, наблюдать за открытием боя мотострелкового батальона отдельно и в составе полка, в связи с этим быть готовым к выполнению поставленных задач;

- Проводить боевые стрельбы из оружия в строю, отделении и взводе и знать возможности оружия, используемого личным составом. Знакомство с правилами стрельбы, изучение правил стрельбы, знание правил обращения с пулеметом и приобретение навыков его применения в бою (4, т. 1-86).

Три периода, в течении которых должно проходить обучение, были указаны в руководстве как периоды А, В и С. Для каждого из этих периодов знания, которые должны были быть переданы учащимся, были отражены в инструкции. В течение периода обучения студенты должны были иметь следующие знания:

- Положение воина в строю, направление, повороты на месте, марши на разные расстояния, поклоны и правила порядка, снаряжение воина, защита этого снаряжения и его использование, коленопреклонение, официальные поклоны, применение оружия;

- упражнения по штыковому бою, прикрепление штыка к оружию, с применением кинжала;

- уметь преодолевать всевозможные препятствия, взбираться на высоту, прыгать (с сумкой и без нее), уметь плавать в воде;

- различные прицельные ситуации, прицеливание из-за щитов и других предметов, упражнения по огневой подготовке;

Кроме того, обучение, проводившееся в период А, требовало от учащихся хорошего знания местности, умения умело пользоваться находящимися на ней предметами, научиться складываться и раскладываться в различных формах, двигаться назад и в стороны под стрельбу из пушек и другого оружия, как и где применять противогаз, знать общие обязанности воина в наступательных и оборонительных боях, правила поведения, сигналы связи и пользования телефоном, устройство винтовки, его разборка и сборка, использование сумок и палаток. При обучении, проводившемся в первый период, главной целью была подготовка студентов как военнослужащий и защитник родины. С этим же были связаны и задачи, поставленные в руководстве. В этом смысле от курсантов требовалось знать применение всех видов оружия, которые могут применяться на поле боя, выбор правильной позиции в различных боевых условиях, а также обязанности и возможности родов войск, участвующих в сражении. В то же время учащимся необходимо было прививать навыки действия в поздних условиях, перемещения, заряжания оружия, перемещения в определенную точку (4, т.1-86, 1-87).

В период обучения Б, знания учащихся должны быть дополнительно расширены. В течение этого периода учащиеся должны были овладеть знания на уровне отделения и взвода. Молодые люди, окончившие военную школу, должны были уметь организовать деятельность отделения и взвода во время службы. Конкретно учащиеся должны научиться организовывать отделение и взвод в различных условиях, их развертывание, одновременные обязанности, нахождение в атаке и на марше, оборону отделения от различных видов оружия, организацию движения под огнем различных видов оружия на земле и на суше, организации выполнения боевых задач в различных географических условиях, они должны были уметь вести разведку, устанавливать связь, организовывать охрану военных объектов, задачи, которые должен был выполнять взвод при наступлении и обороне, организация боя в ночных условиях, выполнение обязанностей караула.

В последний период обучения знания, учащихся охватывали широкие и всесторонние знания. В этот период уделялось больше внимания знанию выполнения боевых задач в части. Место отделения и взвода в составе части, особенности и характер задач которые они будут выполнять, способы более эффективного налаживания взаимоотношений и другие вопросы должны были преподаваться студентам. Предполагалось, что теоретические и практические знания дополняют друг друга в период обучения. Для этого в программе обучения были запланированы различные практические занятия. Например, учения по метанию бомб, заряжание оружия, учения по правильному прицеливанию и стрельбе, учения на местности, отработка боевых приемов, учения с противогазам, ночные учения,

практические занятия по установлению связи и т. д. (4, т.1-91).

Курс подготовки сержантов был также открыт в школе унтер-офицеров. Курс кандидатов в офицеры запаса. На этих курсах должны были обучаться младшие командиры.

Также было подготовлено пособие по курсу подготовки младших командиров. Это пособие называлось «Учебное пособие для кандидатов в офицеры запаса Азербайджана». Согласно этой инструкции, основной целью открытия упомянутой школы была подготовка младших командиров для войск. В то время больше внимания уделялось подготовке младших командиров пехотных войск. После получения теоретических знаний юноши, обучающиеся в школе, должны быть распределены по разным полкам, где они должны пройти практику. Преподавание и обучение велось по различным специальностям, в том числе пехотной, артиллерийской, тяжелой артиллерийской, кавалерийской, фортификационной, пулемётной, гранатомётной, а также подготовка по техническим специальностям используемым в армии –штурман поезда, вождение автомобиля, телеграф, телефонная связь, авиация, химия, инженер и т.д. Следует отметить, что деятельность указанного учебного центра достаточно изучена в научно-исторической литературе. Ясно только то, что выпуск в этой школе произошел раньше времени, и в связи с большой потребностью в младших офицерах в Азербайджанском корпусе, который перестраивался, срок обучения был несколько сокращен приказом Нуру-Паши (7, стр. 149-153).

Газета «Азербайджан», официальный орган печати Азербайджанской Демократической Республики, писала о создании и деятельности этой военной школы следующее: «Азербайджанское правительство открыло в Гяндже школу подпрапорщиков. В этой школе обучаются свыше 250 человек молодежи. По окончании курса оттуда выходят подпрапорщиками, которые по истечении 6 месяцев производятся в офицеры. Школа функционирует всего около 4 месяцев и достигла значительных успехов.

Гянджинская школа подпрапорщиков основана в то время, когда Баку находился в руках врагов и почти одновременно с образованием нынешнего азербайджанского правительства, и находилась тогда в ведении Кавказской Мусульманской Армии. Оборудование школы и постановка учебной части были поручены известному офицеру-педагогу Атиф бею, который, собственно и является ее фактическим истинным создателем. Несмотря на то, что призыв в войска еще не состоялся, мусульманская молодежь с большой охотой устремилась в эту школу. День и ночь в школе кипела работа, молодежь постепенно втянулась в дело» (10).

2. Первый выпуск первого национального военного училища Азербайджана.

Выпуск Мусульманской Школы подпрапорщиков состоялся 26-27 октября 1918 года в городе Гянджа. Некоторые источники утверждают, что эту

школу закончили 200 человек. Однако проведенные исследования показывают, что Азербайджанское национальное военное училище первого выпуска окончили 156 человек (9, с. 768-773).

В газете «Азербайджан» он дал обширную информацию о первом выпуске первой военной школы Азербайджана. По данным той же газеты, офицерского звания в этой школе не давали. Тех, кто успешно окончил школу, следует направить на службу в воинские части, и если они хорошо прослужили определенный период времени, им следует присвоить звание подпрапорщика, которое является начальным офицерским званием в азербайджанской армии. А в армию они должны были идти в звании подпрапорщика, между чином сержанта и офицерским чином. 18 ноября 1918 года выпускникам Национальной военной школы было присвоено звание подполковника. До середины 1919 г. всем им было присвоено офицерское звание (9, с. 768). В результате Азербайджанская Армия имела 156 офицеров, в которых остро нуждалась в начале ее формирования.

Первый выпуск первой национальной военной школы, созданного в Азербайджане, стал важным событием в военной истории Азербайджанской Демократической Республики, а также Азербайджана. Поэтому церемония вручения дипломов была отмечена как событие государственной важности. Как сообщает газета «Азербайджан», в первом выпуске приняли участие государственные деятели, чиновники, военнослужащие, а также общественность города Гянджи. В том числе министр образования Азербайджана Насиб бей Юсифбейли, государственный министр Муса бей Рафиев, представитель МВД Мехди бей Гаджинский, командир Азербайджанского корпуса генерал-лейтенант Алиага Шихлинский, командир 2-й Азербайджанской пехотной дивизии полковник Назим бей. В церемонии приняли участие полковник Сейфулла Мирза Гаджар, полковник Гамид Мамедов и другие официальные лица. В церемонии также приняли участие губернатор Гянджи Ибрагим Ага Вакилов, глава муниципалитета Гянджи Алескер бей Хасмамедов и комендант Гянджи Салман Фатхи бей.

Второй тур выпускных экзаменов прошел 27 октября. Экзамены проходили на полигоне на окраине города. Интерес к этим экзаменам был настолько велик, что, кроме приглашенных гостей, на окраину города выехала большая группа жителей города, чтобы посмотреть экзамены.

На этом этапе проверялись в основном практические навыки, а по данным газеты «Азербайджан», юнкеров проверяли по следующим вопросам:

1. Представление начальствующим лицам.
2. Строевое учение на месте.
3. Быстрота действий при военных операциях.
4. Штыковой бой.
5. Стрельба на разных расстояниях; прицельно.
6. Отражение неприятельского наступления.
7. Бомбометание.
8. Военная гимнастика.
9. Метание бомб из окопов.
10. Метание заряженных бомб по приближающемуся неприятелю.
11. Уничтожение проволочных заграждений бомбами и ножницами.
- 12.

13. Охотничьи команды.
14. Сигнализация флагами.
15. Расположение частей в окопах и в открытом поле.
16. Разборка и сборка оружия и амуниции.
17. Рапортование.
18. Маневрирование

(8, с. 29).

Чтобы пройти эти испытания, «юнkersы» продемонстрировали свое мастерство на полигоне. Газета «Азербайджан» на своей странице так высоко оценила курсантов первой национальной военной школы, сдавших экзамен: «Начались маневры; особенный эффект произвело метание ручных бомб. Густой дым заволоч все небо. Грохот бросаемых бомб заглушал все. На много верст кругом чувствовалось сотрясение и слышались взрывы. Обстановка сильно напоминала последний бой под Баку. Затем было произведено разрушение бомбами фугасов и проволочных заграждений, а также следующее за этим продвижение вперед и разрезание оставшихся в целости проволочных специальными ножницами, за этим было произведено укрепление взятых окопов» (8, с. 29).

Все эти действия тщательно контролировались и оценивались экзаменационной комиссией. Все курсанты успешно сдали экзамены и стали солдатами, окончившими первую военную школу Азербайджана. Этот успех кадетов вызвал огромную радость у представителей власти, пришедших посмотреть на экзамены. После экзаменов успешно окончивших школу поздравили официальные лица. С речью выступил командир 2-й Азербайджанской пехотной дивизии полковник Назим бей, который передал присутствующим свои сердечные слова: «Господа, сегодня самый счастливый день в жизни Азербайджана. Мы, ваши братья, преклоняемся перед вашими способностями и поздравляем вас не столько с настоящим моментом, сколько с заслуженными вами блестящим будущим. Я лично не сторонник войны, но «если хочешь мира, готовься к войне». Потому что если страна сильна и готова к войне, то никто не рискует на нее напасть. Я очень рад, что вы, господа, изучили военное дело, и надеюсь, что вы явитесь доблестными и трудолюбивыми офицерами Азербайджана и сумеете отстоять, когда нужно, интересы нашей страны. Для этого требуется сильная армия и, я надеюсь, что вы не пожалеете сил для ее создания. Я еще раз поздравляю страну с первым выпуском офицеров и уверен, что в будущем вы станете гордостью вашей Родины» (11).

Затем перед молодыми воинами выступил министр образования Азербайджана Насиб бек Юсифбейли. Насиб бек, не скрывавший своей радости по поводу этого исторического события, поздравил юных воинов. Насиб бек Юсифбейли сказал: «Дети мои, правительство уполномочило меня приветствовать вас и передать вам несколько слов, чем и ограничусь. По мнению правительства, будущее Азербайджана и нации находится в ваших руках. Если вы сумеете создать сильную армию, то будущее нации будет обеспечено. То, что я видел сегодня, меня убеждает и дает мне право донести

пославшему меня сюда правительству, что оно может быть спокойно за будущее страны. Успехи сделанное вами за такой короткий промежуток времени, вряд ли могли быть достигнуты сынами самых культурных и способных народов. Мы очень довольны вами. Вы не обманули возложенных на вас надежд как со стороны правительства, так и наших братьев. Живите долгие годы, чтобы нация, вами защищаемая, могла жить» (11).

Таким образом, в конце октября 1918 года состоялся первый выпуск первого национального военного училища Азербайджана. В организованной в связи с этим в церемонии приняли участие представители правительства Азербайджана и представители общественности. Первый выпуск первой военной школы широко освещался в газете «Азербайджан», официальном печатном органе правительства Азербайджана. Молодежь, успешно закончившая военное училище, сразу же направлялась в части национальной армии на службу, и таким образом частично решалась потребность в национальных военных кадрах. Первая национальная военная школа Азербайджана впоследствии много раз меняла свой статус и продолжает свою деятельность до сегодняшнего дня. История Высшего военного института имени Гейдара Алиева, который в настоящее время считается центром подготовки офицеров для Армии Азербайджанской Республики, берет свое начало в школе подпрапорщиков.

Литература

1. Азербайджанская Республика (1918-1920). Баку, Эльм, 1998 г.
2. Государственный архив Азербайджанской Республики, фонд 2918, оп. 1, дело 3.
3. Нефляшева Н. Как солдаты-мусульмане служили в армии Российской империи <https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/1927/posts/19788> Почему мусульман не призывали в царскую армию https://zen.yandex.ru/media/history_russian/pochemu-musulman-ne-prizyvati-v-carskuiu-armiiu-5da9a42d34808200b1aaee25
4. Президентский архив военной истории и стратегических исследований, класс 3821, д.16.
5. Сулейманов М. Первое национальное военное училище в Азербайджане. Баку, Военное издательство, 2000, стр. 26
6. Сулейманов М. История Азербайджанской Армии. Том I. Баку, издательство «Маариф», 2018г.
7. Сулейманов М. Кавказская исламская армия и Азербайджан. Баку, Военное издательство, 1999г.
8. Статья в газете «Азербайджан» о первом выпуске гянджинской школы подпрапорщиков / Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Армия. (Документы и материалы). Баку, издательство «Азербайджан», 1998, с.27-33
9. Шахбазов А. Офицеры и военные служащие Армии Азербайджанской Демократической Республики. Баку, издательство Маариф, 2020 г.
10. Эльчи. Церемония смотра и допроса народного офицера в Гяндже // Газета «Азербайджан», № 29, 3 ноября 1918 г.
11. Эльчи. Церемония смотра и допроса народного офицера в Гяндже // Газета «Азербайджан», № 31, 5 ноября 1918 г.